

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Terapia com Filmes

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Terapia com Filmes é uma ferramenta terapêutica da Terapia Narrativa (TN) que utiliza filmes como recursos para explorar temas relevantes à história do paciente, promovendo reflexão, insight e transformação pessoal.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Narrativa; Cinema.

Etimologia: O termo "terapia" tem origem no grego "therapeía", que significa "tratamento" ou "cura", enquanto "filme" deriva do francês "film", que se refere a uma sequência de imagens em movimento projetadas em uma tela.

Enciclopédia da Conscienciologia

Neologia: Terapia com Filmes é um neologismo técnico da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da Terapia com Filmes é caracterizado pela convergência de pensamentos e emoções dos participantes durante a sessão terapêutica, influenciando na construção de significados e na ressignificação das experiências pessoais.

Fatologia: A Terapia com Filmes consiste na seleção e exibição de filmes que abordam temas pertinentes aos desafios, conflitos e questões emocionais enfrentadas pelo paciente. Durante a sessão terapêutica, o terapeuta facilita a análise e discussão do filme, incentivando o paciente a identificar-se com os personagens, reconhecer padrões de comportamento e explorar novas perspectivas sobre sua própria vida.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Terapia com Filmes pode ser percebida como uma forma de interação com energias sutis presentes no campo psíquico coletivo, favorecendo a sintonia com ideias, sentimentos e insights que emergem durante a experiência cinematográfica.

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: A Terapia com Filmes potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras abordagens da Terapia Narrativa, como a externalização dos problemas, a reescrita da história pessoal e o uso de metáforas terapêuticas.

Principiologia: A prática da Terapia com Filmes está fundamentada nos princípios da intersubjetividade, da reflexão colaborativa e da coconstrução de significados, que reconhecem o paciente e o terapeuta como colaboradores ativos na busca por insights e soluções terapêuticas.

Codigologia: A utilização da Terapia com Filmes está em consonância com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do paciente, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: A Terapia com Filmes pode se beneficiar de recursos tecnológicos, como plataformas de streaming e aplicativos de análise cinematográfica, que permitem ao terapeuta selecionar e compartilhar filmes adequados ao

Enciclopédia da Conscienciologia
processo terapêutico de forma acessível e conveniente.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Narrativo; paciente em busca de autoconhecimento e crescimento pessoal.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o paciente receptivo às experiências cinematográficas terapêuticas.

Femininologia: A terapeuta empática; a paciente engajada na reflexão e análise dos filmes propostos.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens espectador e coautor de sua própria história.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Terapia com Filmes é exemplificada quando o terapeuta seleciona um filme cuja trama aborda temas relacionados aos desafios emocionais enfrentados pelo paciente, e conduz uma reflexão e discussão terapêutica a partir da experiência cinematográfica compartilhada.

Enciclopédia da Conscienciologia

Culturologia: A Cultura da Terapia com Filmes favorece a integração entre a arte cinematográfica e a psicoterapia, reconhecendo o potencial dos filmes como ferramentas terapêuticas poderosas para promover insight, empatia e transformação pessoal.

VI. Acabativa

A Terapia com Filmes representa uma abordagem inovadora e eficaz dentro do contexto da Terapia Narrativa, proporcionando ao paciente uma experiência rica e significativa de autoconhecimento, reflexão e crescimento pessoal por meio da linguagem cinematográfica. Ao explorar os temas universais e as narrativas emocionais presentes nos filmes, o paciente é convidado a ampliar sua compreensão de si mesmo e do mundo ao seu redor, promovendo um maior senso de empoderamento, autenticidade e bem-estar emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia